

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ**

Айдосова Бахитжамал Хангереевна

заведующая кафедрой "Финансы, учет и аудит" НАО «Кызылординский университет им.
Коркыт Ата»

Клычова Гузалия Салиховна

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита Казанского
государственного аграрного университета

Уллах Рахим

аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита Казанского государственного аграрного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206471>

***Аннотация.** В статье исследуются финансово-экономические аспекты экотуризма, сравниваются меры государственной поддержки и направления развития природоориентированного вида туризма России и Казахстана.*

***Ключевые слова:** экологический туризм, природоориентированный вид туризма, меры государственной поддержки.*

**FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ECOTOURISM DEVELOPMENT
IN RUSSIA AND KAZAKHSTAN**

***Abstract.** The article examines the financial and economic aspects of ecotourism, compares government support measures and directions for the development of nature-oriented tourism in Russia and Kazakhstan.*

***Keywords:** ecological tourism, nature-oriented type of tourism, state support measures*

Экотуризм, как природоориентированный вид туризма, в период пандемии переживает бурное развитие во всем мире и составляет существенную часть зеленой экономики. Мировые доходы от экологического туризма составляют миллиарды долларов США, но успехи России и Казахстана в этом направлении пока скромны.

Экотуризм по определению Всемирной туристской организации (UNWTO) – это туристская деятельность, которая приносит прибыль для сохранения природной среды и является одним из способов повышения уровня жизни местного населения. Согласно всемирной статистике доходы от программ экотуризма до пандемии составляли около \$1 млрд. в день, причем спрос на данный вид туризма вырос из-за ухудшения мирового экологического состояния, поскольку туристы спешат посетить редкие и исчезающие памятники природы. По мнению экспертов, за 2016-2019 годы было зафиксировано до 1,5 млрд. туристских прибытий (что обеспечило 10% мирового ВВП), из которых на долю экотуризма приходилось 25% [1].

Россия и Казахстан в плане развития экотуризма являются достаточно перспективными, поскольку территории этих стран обладают уникальным разнообразием ландшафтов, однако доля посещаемости природных объектов по сравнению с другими странами пока еще довольно низка. По такому показателю, как количество посещаемости национальных парков лидируют такие страны, как США, Австралия и Кения.

Суммарный показатель годовой посещаемости всех 47 национальных парков России сопоставим с показателями двух-трех национальных парков этих стран. К примеру, показатель годовой посещаемости в американском Йеллоустонском национальном парке в 2017 году составлял 4,1 млн. человек, а доход парка от продажи входных билетов и сопутствующих товаров составлял \$50 млн.

В Казахстане насчитывается 14 национальных парков общей площадью 27 767 квадратных километров и число туристов, посетивших эти парки, в 2016 году составило 1,2 млн. человек, в 2019 году – 1,5 млн. человек, в 2020 году (в период пандемии) – 916 тыс. человек, в 2021 году – 1,5 млн. человек, прогноз до конца 2022 года составляет 1,6 млн. посетителей [2].

Следует отметить, что основными причинами отставания экотуризма в России и Казахстане от других стран являются низкий уровень развития инфраструктуры и качество управления природными объектами. Кроме того, наблюдается такой существенный недостаток на территории российских и казахстанских национальных парков, как неравномерность их посещения.

В частности, в России по итогам 2021 года около 10 млн. граждан посетили особо охраняемые природные территории (ООПТ), что составило 50% прироста по сравнению с 2020 годом (6,4 млн.) [3]. Самыми посещаемыми были Кавказский заповедник, Курильская территория, Камчатка, национальный парк "Земля леопарда", в Казахстане – это Бурабай, Иле-Алатау, Кольсайские озера, Баянаул [4].

По мнению экспертов, новые парки, созданные за последние 5-7 лет, туристы не посещают вследствие следующих причин:

- недоступность транспорта;
- плохая транспортная доступность;
- отсутствие необходимой инфраструктуры;
- низкий уровень сервиса;
- высокая цена посещения;
- недостаток интересных туристских программ и маршрутов;
- слабая информационная поддержка [5].

Помимо государственной финансовой поддержки потребности национальных парков должны быть обеспечены за счет собственных доходов. Поэтому из-за недостатка посетителей финансовые возможности парков весьма ограничены. К примеру, США ежегодно зарабатывают на экотуризме \$20 млрд., Австралия \$3,5 млрд., маленькая Кения зарабатывает \$500 млн., а Россия около \$20 млн. [6]

Россия занимает первое место в мире по площади ООПТ (238,8 млн. га по данным 2019 года или 13,9% площади страны), однако, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, сектор туризма в России – это 5% экономики, в 2019 г. вклад туристической отрасли в ВВП составил 5,5 трлн. руб. Таким образом, российский экотуризм пока занимает лишь менее 1% в общем объеме туристических услуг [7].

Зарубежный опыт доказывает, что доходы, поступающие от экотуризма, настолько велики, что способствуют развитию заповедников, улучшению инфраструктуры.

Например, в США для оценки социально-экономической эффективности проектов используется «Модель эффектов от расходов посетителей Национальной службы парков», т.е. создание и развитие необходимых производств на сопредельных территориях за счет

увеличения спроса на туристические и сопутствующие услуги, что создает, в свою очередь, мультипликативный эффект от туризма для экономики. Так каждый федеральный доллар, вложенный в Службу национальных парков США, приносит \$10 в местную экономику благодаря многочисленным бизнесам на прилегающих территориях:

- гостиницы, мотели;
- кемпинги;
- питание в ресторанах, кафе и барах;
- продажа продуктов питания в местных магазинах;
- автомобильные заправки и общественный транспорт;
- рекреационные услуги (прокат оборудования, экскурсии и услуги гидов);
- розничная торговля (сувениры, спортивные товары и др.).

В Финляндии каждая инвестиция в 1 евро возвращает 10 евро для местной экономики, в Бразилии каждый доллар, инвестированный в охраняемые территории, производит \$7 прибыли [7].

Изучение мирового опыта развития экотуризма позволяет сделать следующий вывод: базовую (экотропы, визит-центры, входные группы, навигация, смотровые площадки и т. д.) и обеспечивающую (коммуникации) инфраструктуру создает государство, коммерческую инфраструктуру (средства размещения, питания, экскурсии, транспорт и т. д.) создает бизнес. Особую важность составляет проведение таких мероприятий, как расчет антропогенной нагрузки, оценка текущей емкости объекта посещения и тщательный мониторинг за показателями. В качестве одного из методов контроля и оценки антропогенного воздействия во многих странах мира применяют методику «Пределы допустимых изменений» (Limits of Acceptable Change, LAC), в основе которой лежит управленческий подход и ориентация на качественные изменения, происходящие на ООПТ.

Грамотно и профессионально организованный экотуризм позволяет защитить биоразнообразие, поскольку прямой вклад природного туризма в мировой ВВП составляет \$120,1 млрд., а это в 5 раз превышает стоимость нелегальной торговли дикими животными. В связи с этим местное население перестает заниматься браконьерством, поскольку имеет другой источник дохода.

Мировая прибыль от туризма на ООПТ значительно превышает финансовые затраты по их управлению. К примеру, в Канаде только прямые налоговые отчисления от экотуристической деятельности составляют \$1,7 млрд., что в 5 раз превышает расходы государства на охрану природы (\$300 млн.). По данным экспертов, в 2015 г. мировое посещение ООПТ составляло 8 млрд. посещений в год, общемировые затраты на развитие и управление ООПТ - \$10 млрд. в год, а туристические расходы составили \$600 млрд. в год [7].

Специалисты утверждают, что в России для создания инфраструктуры экотуризма необходимо почти миллиард рублей (для обустройства экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха), что позволит уже в 2023 году увеличить число побывавших там гостей с 10,6 до 13,2 млн.

В Госдуме РФ разрабатывают законопроект о рекреации на особо охраняемых природных территориях. По мнению экспертов, принятие данного документа позволит ввести понятие экотуризма в правовое поле и создаст условия для его развития [8].

В 2021 году Президент РФ Путин В.В. в целях развития туристического бизнеса поручил Правительству рассмотреть возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций туристической отрасли, а также увеличить максимум туристического кешбэка с 20 тыс. до 40 тыс. рублей при условии компенсации 20% расходов. По оценке бизнеса, россиянам вернули 6,15 млрд. рублей, потраченных на отдых, что явилось стимулом для развития отрасли.

В России с 1 июля 2022 года для гостиниц и объектов туристской индустрии введена «нулевая» ставка по НДС [9], что позволит снизить расценки на туристические услуги, сделает отдых более доступным. Ослабление фискальной политики в условиях увеличения спроса на внутренний туризм за последние годы из-за пандемии должно повлечь за собой следующее:

- увеличение объема предлагаемых услуг;
- рост выручки;
- быстрое восстановление масштабов деятельности и т. д. [10].

В Казахстане по итогам 2020 года доходность туристских операторов снизилась на 70-80%, а объемы услуг, оказанные местами размещения – на 40%. Доля туризма в структуре ВВП Казахстана в 2019 году составляла 5,2%, в 2020 году – 2,4% [11].

В целях улучшения инвестиционного климата туристской отрасли в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан включены меры по снижению порога для признания инвестиционного проекта в сфере туризма приоритетным с 2 млн. месячных расчетных показателей до 200 тысяч месячных расчетных показателей, что дает налоговые и таможенные льготы, а в Закон Республики Казахстан "О туристской деятельности в Республике Казахстан" включены системные меры, стимулирующие привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты туристской отрасли (таблица 1).

Таблица 1

Меры государственной поддержки в рамках Закона РК "О туристской деятельности в Республике Казахстан"

№	Меры государственной поддержки	В тенге и %	Ответственные ведомства
1	Субсидирование туроператоров за иностранного туриста	15 тыс. тенге	Министерство культуры и спорта РК
2	Возмещение по приобретению горнолыжного оборудования	25%	
3	Возмещение при строительстве туристских объектов	10%	Местные исполнительные органы
4	Возмещение при строительстве объектов придорожного сервиса	10%	
5	Возмещение по приобретению туристических автобусов	25%	

6	Субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов	83,3 тыс. тенге/месяц	
7	Возмещение стоимости детского авиабилета в составе турпакета («Kids Go Free»)	100%	АО "Национальная компания "Kazakh Tourism"
8	Снижение пороговой стоимости проекта на ТОП-10 для получения инвестиционных преференций с 2 млн. до 200 тыс. МРП (583,4 млн. тенге)		Министерство государственных доходов РК
П Р И М Е Ч А Н И Е – таблица составлена на основе данных из [12]			

В Казахстане учитывая расположение и популярность национальных парков алматинской группы, начата активная работа по четырем паркам: Иле-Алатауский, Кольсайские озера, Чарын, Алтын-Эмель. Разработаны мастер-планы развития экотуризма. Общая сумма инвестиций составляет 26,5 млрд. тенге, а в 2020-2021 годах на реализацию проекта было инвестировано около 2 млрд. тенге на возведение визит-центра, установку глэмпингов и кэмпингов, обустройство туристских троп, строительство моста [13].

В современных условиях очень важным является развитие культуры экологического туризма внутри страны, которая должна быть основана на следующих принципах:

- экотуризм должен быть обращен к природе и основан на использовании преимущественно природных ресурсов;
- экотуризм не должен наносить ущерб природной среде нашего обитания;
- экотуризм должен быть нацелен на экологическое образование и просвещение;
- экотуризм должен заботиться о сохранении местной социокультурной среды;
- экотуризм должен быть экономически эффективным и обеспечивать устойчивое развитие тех районов, где он осуществляется [14].

REFERENCES

1. Как зарабатывают на экотуризме в России и мире. https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=374909
2. Как в Казахстане развивают устойчивый туризм.: <https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1944202-kak-v-kazahstane-razvivayut-ustoychivyy-turizm/>
3. Число посетивших нацпарки и заповедники в РФ в 2021 году увеличилось на 50%. <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84721/>
4. Назван топ-5 популярных нацпарков Казахстана. <https://tengritravel.kz/my-country/nazvan-top-5-populyarnyih-natsparkov-kazahstana-460766/>
5. Как зарабатывают на экотуризме в России и мире. https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=374909
6. Зарина Догузова: "Мы действительно отстали от мировой индустрии экотуризма". https://www.tourismsafety.ru/news_one_4874.html
7. Захарова О. Уникальные территории России могут быть доступнее для туристов без ущерба для природы. <https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2020/10/20/843811-unikalnie-territorii>

8. Кулакова В. На турпродукт: Минприроды оценило потребности экотуризма почти в миллиард. <https://iz.ru/1323611/veronika-kulakova/na-turprodukt-minprirody-otcenilo-potrebnosti-ekoturizma-pochti-v-milliard>

9. С 1 июля 2022 года для гостиниц и объектов туристской индустрии введена «нулевая» ставка по НДС. https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/tax_doc_news/12134242/

10. Смирнова С. Идем на снижение: размер НДС для российской туриндустрии поручено уменьшить. <https://iz.ru/1238134/sofia-smirnova/idem-na-snizhenie-razmer-nds-dlia-rossiiskoi-turindustrii-porucheno-umenshit>

11. Годовой отчет Акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» pf 2020 год //

12. Закон Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 34-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности»

13. Экотуризм в Казахстане: озвучен план развития. <https://www.zakon.kz/6015862-v-pravitelstve-ozvuchili-plan-razvitiia-ekoturizma-v-kazakhstane.html>

14. Нурбай Р. Как привить культуру экотуризма в Казахстане. <https://strategy2050.kz/ru/news/kak-privit-kulturu-ekoturizma-v-kazakhstane/>